

BOSH MIYA JAROHATI BILAN OG‘RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA GLIKEMIK PROFIL BUZILISHINING ROLI

Ibragimov N.K.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrası
t.f.d. dotsent

Jo‘raqulov A.Q., Durdiyev H.U.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrası

Annotatsiya: Bosh miya jarohatlarini intensiv davolash muammosi zamonaviy tibbiyotida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Quydagi o‘rganilgan giperglikemiyaning davolash usuli, hosil bo‘lgan karbonat angidrid miqdori oksidlangan glyukoza miqdoriga bog‘liq degan tushunchaga asoslangan.

Kalit so‘zlar: giperglikemiya, insulin, energiya, bosh miya jarohati, gipoglikemiya, stress.

Giperglikemiya ko‘pincha bosh miya travmatik jarohatidan (BMTJ) keyin erta paydo bo‘ladi va salbiy oqibatlarga olib keladi [1,2,3]. O‘tkir og‘ir giperglikemiya toksik holat bo‘lib ko‘rinsa-da, organizmga salbiy ta‘sir qilish uchun zarur bo‘lgan qondagi glyukoza darajasining o‘sishi noaniqligicha qolmoqda. "Stress giperglikemiyasi"ning patogenezi endogen katexolaminlar, sitokinlar va gipotalamus-gipofiz-adrenal tizimining faollashuvi o‘rtasidagi murakkab o‘zaro ta‘sir deb hisoblanadi. Bu ortiqcha kortizol sekretsiyasi va glyukoneogenez induksiyasiga olib keladi [4]. Bu holat terapevtik aralashuvlar, masalan, ekzogen katexolaminlar va steroidlarni qo‘llash, shuningdek, insulinga qarshi dori vositalari yoki insulin sekretsiyasining buzilishi bilan yanada og‘irlashadi [4]. Giperglikemiya BMTJ natijalarini yomonlashtirishi mumkin bo‘lgan oksidlovchi stress yo‘llarini oshiruvchi va neyroinflamatsiyani qo‘zg‘atuvchi patofizyologik mexanizmlarni o‘z ichiga oladi [5]. BMTJdagi giperglikemiyaning davolashda hozirda jarrohlik intensiv terapiya

bo'limlarida qon glyukoza darajasini maqsadli diapazonda ushlab turish uchun teri ostiga yuboriladigan qisqa ta'sirli insulindan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Travmaga metabolik javob, nutrutiv holat va ijobiy natijaga ehtimolini aniqlash maqsadida 40 ta bemor o'rganildi. Kasallarda 2 soat davomida laboratoriya parametrlarining dinamikasi, glyukoza miqdori va insulin dozasi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

Tadqiqotlar og'ir ahvoldagi BMJ bilan bo'lgan 30ta bemorda o'tkazildi. Qondagi glyukoza konsentratsiyasiga qarab bemorlar ikki guruhga bo'lingan. 1-guruhda (15-bemor) qondagi glyukoza darajasi 6 mmol/l dan oshdi, 2 guruhda (15 bemor) - normal chegaralarda. Nazorat guruhi 10 nafar bemordan iborat bo'lib, ularda giperglikemiya davolash umumiy qabul qilingan empirik printsiplarga muvofiq amalga oshirildi. Bemorlarning yoshi bo'yicha taqsimlanishi 1 jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval

Bemorlar yoshi	Guruhlar		
	1 guruh, giperglikemiya, n=15	2 guruh, normoglikemiya, n=15	3 guruh, nazorat, n=10
21-30	2 (13,3)	3 (20)	-
31-40	7 (46,7)	5 (33,3)	4 (40)
41-50	6 (40)	7 (46,7)	6 (60)

2-jadvalda 1-guruhdagi giperglikemiya davolash va 2-guruhdagi bemorlarda glyukoza almashinuvini barqarorlashtirish natijalari keltirilgan. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 1-guruhdagi bemorlarda insulinni glyukoza miqdorini oksidlash uchun etarli dozada qo'llash qondagi glyukoza darajasining pasayishiga olib keldi. 2 soat davomida 1-guruhdagi bemorlarda qondagi glyukoza darajasi normal chegaralarda barqaror bo'ldi. Shundan so'ng, 2-guruhda ishlab chiqilgan usul bo'yicha hisoblangan insulin va glyukoza dozalarini kiritish bemorda qisqaroq vaqt ichida - 1,5 soatda ta'minlandi. Glyukozaning barqaror konsentratsiyasi 2 soat davomida tiklandi va tugaganidan keyin 12 soat davomida salbiy o'zgarishlar kuzatilmadi.

3-Jadvalda qondagi glyukoza dinamikasi va nazorat guruhidagi bemorlarda giperglikemiyaning davolash uchun teri ostiga yuborilgan insulin dozasi ko'rsatilgan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, insulinni teri ostiga yuborish bilan qondagi glyukoza konsentratsiyasida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmadi. Keyinchalik, insulin dozasi

2-jadval

	Tadqiqod bosqichlari		
	Operatsiyadan keyin darhol	Operatsiyadan 60 daqiqadan so'ng	Operatsiyadan 120 daqiqadan so'ng
O'pkaning daqiqalik ventilyatsiyasi – l/daq			
1 guruh	9,4±0,9	9,8±0,2	10,4±0,3
2 guruh	9,4±0,3	9,1±0,3	8,7±0,3
EtCO ₂ , ko'lam%: - 1 guruh	4,7±0,2	4,7±0,1	4,6±0,1
2 guruh	4,4±0,1	4,5±0,1	4,5±0,1
V _{CO₂} , ml/daq: 1 guruh	444,1±46,5	461,4±13,3	473,1±13,0
2 guruh	416,2±15,4	411,4±13,3	388,4±12,8
Insulin dozasi, ed/daq: - 1 guruh	0,1±0,01	0,1±0,001	0,1±0,001
2 guruh	0,1±0,001	0,1±0,001	0,1±0,001
Glyukoza konsentratsiyasi mmol/l: 1 guruh	10,3±0,4	8,9±0,3*	6,4±0,3***
2 guruh	5,4±0,4	5,2±0,3	4,7±0,1

oshirildi va keyingi 6-12 soat ichida glyukoza darajasi normalga yaqin qiymatlarda barqarorlashdi.

3-jadval

Ko'rsatkichlar	Tadqiqod bosqichlari		
	Operatsiyadan	Operatsiyadan	Operatsiyadan

	keyin darhol	60 daqiqadan so‘ng	120 daqiqadan so‘ng
3 guruh giperglikemiya bemorlarda jo‘natilgan insulin dozasi, ed.	5,2±0,4	7,0±0,5	8 ,0±0, 7
3 guruh giperglikemiya bemorlarda qondagi glyukoza miqdori mmol/l.	9,8±0,5	9,6±0,4	8 ,7±0, 3

Xulosa.

1. Mavjud davolash usullarining kamchiligi og'ir ahvoldagi bemorga insulinning zarur va etarli dozasini aniqlashga imkon beradigan fiziologik ko'rsatkichlarning etishmasligi bilan bog'liqdir.

2. Og'ir kasallarda dozalarni hisoblash usullarini amalda qo'llamaslik normo- va gipoglikemiyada glyukoza energiyasi xarajatlarini qoplamasligi mumkun.

3. Giperglikemiyaning davolash va metabolizmni barqarorlashtirish glyukozaning fiziologik jihatiga asoslanadi, insulin va glyukoza dozalari muayyan sharoitlar uchun hisoblab chiqilgan, bu esa og'ir bemorlarda davolashni samarali va xavfsiz qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Грисдейл Д.Э., Трамбле М.Х., Макьюэн Дж., Читток Д.Р. Контроль уровня глюкозы и смертность у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. Нейрокритическая терапия. 2009;11(3):311-6. Статья CAS PubMed Google Scholar.

2. Дунган К.М., Брейтуэйт С.С., Прејзер Дж. К. Стрессовая гипергликемия. Lancet. 2009;373(9677):1798-807. Статья CAS PubMed PubMed Central Google Scholar.

3. Еремицкий Э., Омерт Л.А., Данхэм К.М., Уилбергер Дж., Родригес А. Влияние гипергликемии на пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. J Травма. 2005;58(1):47–50. Статья CAS PubMed Google Scholar.

4. Унжаков В.В. Новый метод стабилизации уровня глюкозы в крови у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой - Второе дополненное изд. - СПб: Арт-Экспресс, 2013. - 460 с.

5. Янг Б., Отт Л., Демпси Р., Хаак Д., Тиббс П. Взаимосвязь между гипергликемией при поступлении и неврологических исходами у пациентов с тяжелыми повреждениями головного мозга. *Ann Surg* . 1989; 210 (4): 466-72. обсуждение 472-463. CAS PubMed PubMed Central Google Scholar.